

शिलाहार राजा दुसरा केशिदेव याचा चौधरपाडा (बापगाव) शिलालेख शक संवत ११६१ (इ.स. १२३९)

डॉ. रुपाली मोकाशी

सहयोगी प्राध्यापक पदव्युत्तर इतिहास विभाग प्रमुख आर के तलरेजा महाविद्यालय उल्हासनगर

Email:histhod@ssrkt.edu.in

इसवी सनाच्या आठव्या शतकात उत्तर कोकण हे राष्ट्रकूट राज्याचा भाग होते. प्रथम कपर्दी हा राष्ट्रकूट राजा तिसरा गोविंद याचा मांडलिक होता. गोविंदाने उत्तर कोकणचा प्रभारी म्हणून त्याची नेमणूक केली असावी. इस ८०० ते १२६५ अशा साडे चार शतकांच्या प्रदीर्घ कालावधीत शिलाहार राजघराण्याने उत्तर कोकण प्रांतावर राज्य केले. श्रीस्थानक अर्थात ठाणे ही त्यांची राजधानी होती. या राजघराण्याचा इतिहास समजण्याकरिता आज फार थोडी लिखित आणि पुरातत्वीय साधने उपलब्ध आहेत. त्यापैकी या राजांनी दिलेली ताम्रपट आणि शिलालेख स्वरूपातील दानपत्रे अतिशय मूल्यवान आहेत.

शिलाहार राजे शिवभक्त होते. त्यांच्या ताम्रपट आणि शिलालेख आर मध्ये शिव आणि गणेश यांची आराधना केलेली दिसून येते. अंबरनाथ येथील सुप्रसिद्ध शिवमंदिर शिलाहार राजा छित्तराजा याने बांधले होते. भारतातील भूमिज शैलीतील हे पहिले सुस्पष्ट काल उल्लेख असलेले मंदिर आहे. कल्याण परिसरात आपल्याला खिडकाळी, बापगाव आणि चौधरी पाडा येथे प्राचीन शिलाहारकालीन मंदिरांचे अवशेष दिसून येतात दुर्दैवाने यापैकी कुठल्याही ठिकाणी उल्लेख नसल्याने त्यांच्याबाबत इतर भाष्य करता येत नाही.

मुख्य शब्द : शिलाहार, दुसरा केशिदेव, शिलालेख

शिलाहार राजा दुसरा केशिदेव याचा चौधरपाडा (बापगाव) शिलालेख

पैकी बापगाव येथील माळरानात दुर्लक्षित अवस्थेत पडलेला राजा दुसरा केशिदेव याने कोरविलेला शिलालेख आता नष्ट झालेल्या सुम्पेश्वर मंदिराबद्दल काही माहिती देतो. इस १८८२ मध्ये ही शिळा सापडल्याची नोंद आहे. त्यावरील लेखाचे वाचन पं. भगवानलाल इंद्राजी यांनी केले होते. लेखाची भाषा संस्कृत आणि लिपी नागरी आहे. या लेखात २२ ओळी आहेत. शिळेच्या वर सूर्य, चंद्र आणि मंगल कलश आहेत तर खालच्या भागात गद्धेगाळ (गर्दभशाप) आकृती स्वरूपात कोरलेली आहे.

याचे एक अनुमान असे आहे की यातील स्त्रीरूप म्हणजे पृथ्वी आणि गाढव हे साथीच्या भयंकर रोगांची कर्ती शितळादेवीचे वाहन होते. राजाने दिलेले दान कुणीही हिंसकावून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला दिलेला हा साथीचे रोग, भयंकर दुष्काळ अथवा अन्नान्न दशेचा शाप होता. ताम्रपटात हा शाप श्लोकस्वरूपात असतो.

शिलाहारांचा पंचविसावा राजा दुसरा केशिदेव याने इस १२३९ (मंगळवार, शक संवत ११६१, विकारी संवत्सर माघ वद्य चतुर्दशी, शिवरात्र) रोजी प्रस्तुत लेखात त्याने दिलेल्या दोन दानांची नोंद केली आहे. यावेळेस बापगाव (ब्रह्मपुरी) परिसरात 'पृथ्वीतलावर अत्यंत मनोहारी असे शिवमंदिर' असल्याची नोंद तेराव्या ओळीत स्वतः केशिदेवाने केली आहे. (श्रीब्रह्मपुरीपुरारिभवनक्ष्माभृन्मनोहारिणीं)

हेच सुम्पेश्वराचे मंदिर होय. हे मंदिर कधी आणि कसे उध्वस्त झाले हे समजण्यास मार्ग नाही. मात्र सुदैवाने मंदिरातील भव्य पिंडी आणि उमा माहेश्वराची सुंदर मूर्ती या सर्वांची साक्षीदार म्हणून बचावली आहे.

वर नमूद केलेल्या दिवशी ब्रह्मपुरी हे गाव सोमनायक, सुर्यनायक, गोविंदनायक, नाऊनायक या चार ब्राह्मणांस

दान दिले. बाराव्या ओळीत नमूद केल्याप्रमाणे हे दान सोमनायक याच्या वंशजांनी उपभोगायचे होते. याचाच अर्थ, सूर्यनायक, गोविंदनायक आणि नाऊनायक ही त्याची मुले असावीत. इतर शिलाहार लेखांप्रमाणे ह्या दान स्वीकारणाऱ्या ब्राह्मणांचे निवासस्थान, गोत्र , वडिलांचे नाव इत्यादी माहिती दिलेली नाही. अर्थात शिलालेखात थोडक्या जागेत महत्वाचा मजकूर कोरवायचा असतो या मयदिमुळे हे झाले असावे. इथे मुद्दाम सांगावयास हवे की शिलाहार राजांकडून दान मिळवणारे बहुतांश विद्याविभूषित ब्राह्मण कऱ्हाड येथील होते.

१६ आणि १७ व्या ओळीत सुम्पेश्वराच्या मंदिरात असणाऱ्या ब्राह्मणांच्या उदरनिर्वाहासाठी बोपग्राम (बापगाव) येथील मजासपल्ली ही वाडी देखील दान दिली. या प्रसंगी केशिदेवाचे मंत्रिमंडळ उपस्थित होते. प्रस्तुत लेखामध्ये महामात्य श्रीज्ञापडप्रभु, महासाधिविग्र(हि)क राजदेव पंडित आणि श्रीकरणभांडागार अनंतप्रभु यांची विशेष उपस्थिती नोंदविली आहे. (ओळ ९-१०). आज शिलाहार राजधानी ठाण्यात पोर्तुगीजानी केलेल्या विध्वंसामुळे विशेष काहीही उपलब्ध नाही. त्यामुळे या ७७४ वर्षे प्राचीन अश्या शिलालेखाचे जतन आणि संवर्धन करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

संदर्भ

1. ed. Mirashi V V, Corpus Inscriptionum Indicarum, Inscriptions of the Shilaharas, The Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi, 1977
2. Altekar A S, The Shilaharas of Western India in Indian Culture, eds. Bhandarkar D R, Barua Beni and Law B C, Journal of Indian Research Institute Volume II, Issue 3, July 1935 - April 1936, Calcutta, pp. 393-434
3. Mokashi R P, Gaddhegal: The Ass Curse Stele Tradition of Ancient Maharashtra, MARG Volume 66, No.1, September 2014, ISSN: 0972-1444